

ХОРАЗМДА ТАСАВВУФ ИЛМИ

Наргиз Худайқулова Абдуллаевна

Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали “Ижтимоий фанлар” кафедраси
доценти, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

nargizahudayqulova@gmail.com

Аннотация: Мақолада Хоразмлик тариқат намоёндалари Нажмиддин Қубро, Махмуд аз-Замахшарий ва тарих сахнасида ўзининг етук ҳамда нодир асарлари билан намоён бўла бошлаган Шайх Одина Эшон илмий фаолиятлари ҳақида фикрлар боради.

Калит сўзлар: Тариқат, файлсўф, тарбия, аллома, ахлоқ, инсон тарбияси, гуноҳ, ҳаром, яхшилик, ҳалоллик тақдир, ризқ.

Abstract. Our article will focus on the scientific activities of the khwarezmian sect, Najmiddin Qubro, Makhmud az-Zamakhshari and Sheikh Adina Eshon, who began to manifest themselves in the saknah of history with his mature and Rare works.

Key words: sect, philosopher, education, thinker, morality, sin, forbidden, goodness, honesty, destiny, provision.

КИРИШ

Абу Райҳон Беруний ўзининг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида шундай ёзади: “Хоразмликлар Хоразмга одамлар жойлаша бошлаганидан тарих олар эдилар, мақоламизни бундай иборалар билан бошлаганимиз бежиз эмас. Хоразм шундай азим юртки бу воҳада жамият ривожининг турли кўринишлари кузатилган ва бу юксалишларга ўз хиссасини қўшган буюк амутафаккир олиму, йирик дин сохиблари етишиб чиққан. Йирик тасаввуф тариқатчилари Нажмиддин Кубро , Аз-Замахшарийлар шулар қаторида туради. Мустақил Ўзбекистоннинг илм-фан соҳасидаги ютуқларининг энг ахамиятли жихати шундаки, замонавий олимларимиз тарихимизни бойитиш учун жуда кўплаган илмий тадқиқот ишлари олиб боришяпти ва натижада янги тарихий номлар ўз ижоди билан намоён бўлиб бормоқда. Жумладан Хоразм элининг жафокаш файлсўф олимларидан бири Шайх Одина Эшондир. Ўрганилаётган илмий тадқиқотларимизда бу буюк фалсафий олимнинг хаёт фаолияти, ижоди тадқиқотлар эвазига ёритилиб борилмоқда.

Мамлақтимиз тарихида ривожланган ўрта асрлар жуда катта аҳамият касб этади. Бу даврда тарихимизнинг энг оламшумул ривожланиш даври ренессанс содир бўлган. Илм-фан, бадиий адабиёт, дин маданияти соҳаларида бир қатор олимлар ўз фаолиятлари билан шуғулланиб дунёга нодир илм дурдоналарини қолдириб кетдилар.

Ватанимиз тарихида ёруғликдан кейин келган қоронғулик тимсолида Мўғиллар босқини ва ундан кейинги инқироз даври тарихи барчамизга маълум. Ана шундай оғир кунларда ўзининг илмий фаолиятини олиб борган буюк мутафаккир олимлардан бири Нажмиддин Кубро дин оламида саҳобати, ўткир зехни ва тасаввуф тариқати асосчиси сифатида дунёга танилди. Нажмиддин Кубро (1145–1221) XIII асрдаги тасаввуф тараққиётида чуқур из қолдирган хоразмлик йирик мутасаввиф олимдир.

Шайх Нажмиддин Кубро – «Кубравия» тариқатининг асосчиси Аҳмад ибн Умар Абулжаноб Нажмиддин ал-Кубро ал-Хевакий Хева қалъасида дунёга келган. Болалиги диний ва дунёвий илмларни муттасил ўрганиш билан ўтган.

Шайх Нажмиддин Кубронинг муридлари тўрт юздан ортиқ бўлиб, жумладан: Мажидиддин Бағдодий, Саъиддин Ҳамавий, Айн уз-замон Жамолиддин Гейли, Бобо Камол Жандий, Нажмиддин Розий ад-Доя, Радидуддин Али Лоло, Фаридуддин Аттор, Баҳоуддин Валад (Жалолиддин Румийнинг отаси) Сафиддин Саъид ал-Бохарзий, Бадриддин Фирдавсий ас-Самарқандий, Аҳмад ал-Гурпоний, Нуриддин Абдурахмон ал-Исфароний, Рукниддин Алоуддавла, Ас-Симноний, Али Ҳамадоний, Ибн Шаҳобиддин ва бошқа буюк мутасаввиф шоир ва воизлар таҳсил кўришди. Шу тариқа у ўз мактабининг довуғи билан бутун Шарқда «Шайхи валитарош» – авлиёлар тарбиялаб етиштирувчи мўътабар устоз сифатида шуҳрат қозонди

“Валийтарош” лақабига келсак, бу сўзнинг маъноси валийларни тарбияловчи демакдир. Зеро, Нажмиддин Кубронинг нафаслари, назарлари шунчалик, зўр бўлганки, қалбларида илҳом жўш урган пайтда кимга назарлари тушса, у валийлик мартабасига эришар экан. Нажмиддин Кубро ўн олти-ўн етти яшарлигида ватани Хоразмни тарк этиб, таҳсилни чуқурлаштириш мақсадида Эрон, Миср, Шому Ироқ мамлакатларини кезади. Уни илмга чанқоқ қалби ҳеч тинч қўймас, қаердаки бирор номдор олимни овозасини эшитса, дарҳол йўлга тушар, гоҳ пиёда, гоҳ от-улов ёки туяда ҳафталаб, баъзан ойлаб йўл босар, қидирган кишисини топиб, ундан сидқидилдан сабоқ оларди. Агар унинг таҳсилдан кўнгли тўлмаса, устозидан ижозат олиб, яна йўлга тушарди.

Хоразмда ислом маданияти, тасаввуф каби таълимотларни юксалтиришда ўзига хос ўринга эга бўлган яна бир олим Аз-Замахшарий ҳисобланади. Буюк алломанинг илм-фан оламида катта аҳамият касб этган «Ал-Кашшоф» асари муқаддас Қуръони каримга ёзилган машҳур тафсирдир.

Аллоганинг тўлиқ исми Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад (баъзи манбаларда Аҳмад) бўлиб, ҳижрий 467-сана Ражаб ойининг 27-чоршанба куни (милодий 1075 йил 29 март) Хоразмнинг катта қишлоқларидан бири Замахшарда таваллуд топганлар”.

Асарнинг тўлиқ исми «Ал-Кашшоф ан ҳақоик ит-танзийл ва уйун «ил-ақовийл фи вужух ит-таъвийл» («Қуръондаги берк ҳақиқатларни ва уни шарҳаш орқали ривоятлар кўзларини очиш») бўлиб, ғоят қизиқиш билан ўқилади. «Ал-Кашшоф» АЗ-Замахшарнинг ўзига ҳам ғоятда манзур бўлиб, ҳатто у ўз асари ҳақида шундай ёзган эди: Чиндан ҳам дунёда тафсирилар беҳад кўпдир,

Бироқ улар орасида «Ал-Кашшоф» кабиси йўқдир.

Агар ҳидоят изласанг, «Ал-Кашшоф»ни такрор ўқи,

Нодонлик бир касал бўлса, «Ал-Кашшоф» унга шифодир.

«Ал-Кашшоф» асарининг ёзилиш тарихига назар соладиган бўлсак, Аз-Замахшарий Қуръон тафсирига бағишланган кўплаган асарларни астойдил ўргангани ва тадқиқоти давомида уларга ҳам ижобий, ҳам танқидий ёндошади. Шу тариқа дунёга танилган «Ал-Кашшоф» асари вужудга келади.

Тарихий маълумотлар шуни таъкидлайди-ки асар муқаддас шаҳарлардан бири Маккада ёзилган ва бу бежиз эмас, яъни Макка амири Абул-Ҳасан Али ибн Ҳамза ибн Ваҳҳос ас-Сулаймоний хайрихоҳлик қилган.

«Ал-Кашшоф» асари тафсир, ҳадис, фикҳ, илм ал-қироат, ва бошқа илмларга оид кўплаб манбалар асосида дунёга келган.

«Ал-Кашшоф» асари жуда ҳам машҳур асарлардан ҳисобланади, бунга далил сифатида қўлёзма нусхалар кўплиги, асар билан боғлиқ шарҳлар мавжудлиги ва уларни нашр қилинаётганлигини таъкидлашимиз мумкин.

Одина Эшон номи билан шуҳрат топган бу зотнинг тўлиқ номи Абул-Музаффар ибн Саййид Музаффар ал-Хусайний ал-Хоразмий ал-Карвакийдир. Унинг асл исми Саййид Одина Муҳаммад бўлган. Одина Эшон ёшлигиданоқ тасаввуфғоялари таъсирида бўлади. Мадраса илмларини эгаллаб бўлгач ёш йигит бирорта пирга қўлини бериш учун ҳаракат қилади. Бироқ Шарқ ислом оламида бундай ёрқин пирни топаолмагач мустақил шуғулланишга киришади.

Одина Эшон Увайсийлардан хисобланади (Расулulloғ руҳи билан учрашган). Одина Эшон ҳаёти давомида Румийнинг “Маснавийи ва маънавий” асарини тинимсиз мутолаа қилади ва ундаги сир ва рамзий ишораларни тўлиғича ўрганишга муваффақ бўлади. Тасаввуфда камолга етиб, валийликнинг юксак поғонасига кўтарилган Одина Эшон “Маснавийи ва маънавий” асарининг энг нозик нукталарини шархлаб беришга аҳд қилади.

Хоразмда яшаган маданият ва маънавиятимизнинг ривожига ўз ҳиссасини қўшган, комил инсонни тарбиялаш йўлида тинимсиз саъйю ҳаракат қилган, йирик мутасаввуф олим Одина Эшон ал-Хоразмий (вафоти 1801 й.) нинг ҳаёти ва ижоди ҳақида унинг шажарасидан бўлган Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли салмоқли ишларни амалга оширди

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва ижодига бир оз тўхталадиган бўлсак, Дорошукухнинг «Сафинат ул-авлиё», Ризоқулихон Ҳидоятнинг «Риёз ул-орифин», мавлавий Гулом Сарвар Соҳиб Лоҳурийнинг «Ҳазинат ул-асфиё», Ҳожи Халифанинг «Тухфат ул- фуқаро», Абдурахмон Жомийнинг «Нафоҳат ул-унс», Давлатшоҳ Самарқандийнинг «Тазкират уш-шуаро», Ҳамдуллоҳ Қазвинийнинг «Тарихи Гузида», Ҳусайн Бойқаронинг «Мажолис ул-ушшоқ», Мавлоно Минҳожиддиннинг «Табақоти Носирӣ» [12:403], Ибн Ёқутнинг «Муъжам», Алишер Навоийнинг «Насойим ул-муҳаббат» асарларида буюк мутафаккир ҳаёти ва таржимаи ҳолига оид кўпгина қимматбаҳо маълумотлар зикр этилган. Ҳожи Халифанинг (в. 1658 йил) «Тухфат ул-фуқаро» номли тазкирасидаги деярли бешта бобда ҳам ҳазрат Нажмиддин Кубро ҳурмат билан тилга олинган ва арабча асарлари сони саккизта деб кўрсатади.

Аз-Замахшарийнинг ҳаёт тарихи тўғрисида кўплаган илмий асарлар мавжуд. Жумладан Ибн Холликон “Вафоёт ал-аъён”, Ибн Ал-Анбарий “Нуздадул-алифбо фи табақотил удабо”, Ёқут Ал-Ҳамавий “Муъжам ал-удабо”, Ал-Ёфий “Миръот ул-жинон”, Ибн Ал-Жавзий “Ал-мунтазам”, Жалолиддин Суютий “Буғётул вуот”, Ибн Ал-Кифтий “Инбах ал-рувот” ва бошқа араб муаллифларининг асарлари шулар жумласидандир.

Шу муаллифлар келтирган далилий маълумотларни умумлаштирган ҳолда Замахшарийнинг оиласи, унинг ёшлик йиллари ҳақида муайян тасаввурга эга бўлиш мумкин.

Одина Эшоннинг илмий меросини ўрганиш ва нашр этиш, шубҳасиз, тарихимизнинг янги бир саҳифасини очишга ёрдам беради.

“Хазрати Одина Эшон қиссаси” муаллифи Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли бу китобни тайёрлашда асосан қўлёзма китоблардан фойдаланганлигини айтиб ўтади. Айниқса “Хоразмда авлиёлар тарихи” номли 630 варақдан иборат бўлган бу китобда Шайх Одина Эшон тўғрисида тўлиқ маълумот бериб ўтилган.

Одина Эшоннинг “Миръот ул-обидийн” ва “Тавбат ут-тойибийн” рисолаларига келсак, бу икки рисола форс тилида ёзилган бўлиб, шарият ва тариқатнинг умумий қоидаларини баён қилишга бағишланган. Масалан “Миръот ул-обидийн” китобида намознинг ўқилиш қоидалари ва уни чин дилдан адо қилиш қоидалари баён этилади.

“Тавбат ут-тойибийн” асарида эса гуноҳлардан қочиш ва гуноҳ қилинган тақдирда ҳам ундан пушаймон бўлиш ҳамда ундан қайтиш йўллари баён қилинган.

МУАММОЛАР. Нажмиддин Кубро бобомиз инсон фазилатлари тўғрисида ўзининг тасаввуф тариқатидаги ғояларида жуда кўп таъкидлаган. Жумладан таълимотда инсоннинг мардлиги ва поклиги, қаҳрамонлик ва фидоийлиги, жисмоний-руҳий қудрат, ахлоқий юксаклик, ватанпарварлик каби олий мақом хислатлар ўз ифодасини топган.

Шайх Нажмиддин Кубро ўзининг умр тажрибаларига асосланиб, ўзига хос хулосалар қилиб, агар кишида ёмонлик аломатлари зоҳир бўлса, у илм-у ирфон касб этиб, ақлни ишлатса, энг яхши хулқ ва чиройли сифатлар билан безаниши мумкин, деб: «Кўрдимки, ўз-ўзини тарбиялай олган ва шахватлардан тийила олган киши энг кучли шахс экан...»

“Рашаҳот айн ул-ҳаёт” асарининг муаллифи Фахруддин ас-Сафий ўз асарида ҳазрати Абдурахмон Жомий фикрларига таянган ҳолда Нажмиддин Кубронинг зикри хуфия талқини тўғрисида сўз юритади ва шайх Кубро фикрича, зикр жараёни инсонларнинг нафас олиш (танаффус) жараёни билан чамбарчас боғлиқ эканлиги ҳақида шундай маълумот беради: “Ҳазрат Махдуми Нуриддин Абдурахмон ал-Жомий айтишларича, шайх Абул Жанноб Нажм ал-Кубро қудси Аллоҳи руҳи ўзининг “Фавотих ал-жамол” рисоласида ёзганларидек, ҳайвонларнинг нафас олиши бир табиий зарурият туфайли юз беради. Инсонлар ҳам аслида айна ўша зарурият юзасидан нафас оладилар, лекин ўшандай нафас олиш жараёнида инсон ғойибона ҳаққу субҳонахунинг муборак номини зикр қилади.

Немис шарқшуноси Карл Броккельман дунёнинг турли қўлёзма фондларида «Ал-Кашшоф»нинг юзга яқин қўлёзмаси ва унга ёзилган

йигирмадан ортиқ шарҳ ва хошия борлиги ҳақида маълумот берадики, бу далил Аз-Замахшарий асарининг катта шуҳратидан ва муҳим аҳамиятга моликлигидан далолатдир. «Ал-Кашшофнинг Аз-Замахшарий ўз қўли билан оққа кўчирган дастхат нусхаси (528 ҳижрий, 1134 милодий йил) Техрон кутубхонасида сақланади. .

Одина Эшоннинг форс тилида ёзилган “Мифтоҳ ул-асро” (Сирлар калити), “Рисолаи Одина Эшон” рисолалари ва шогирдиги айтиб ёздирган араб тилидаги “Шарҳи калимоти баъзи аҳли сулук” (Баъзи сулук аҳлининг сўзлари ҳақида шарҳ) номли рисоласи бизгача етиб келган.

Одина Эшон шахсининг аниқланиши ва фан оламига олиб чиқилиши мамлакатимиз биринчи президенти И. А. Каримовнинг “имом Бухорий, Имом Термизий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳмад Яссавий, ал-Хоразмий, Беруний, Ибн-Сино, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Заҳриддин Муҳаммад Бобур ва бошқа кўплаб буюк аждодларимиз миллий маданиятимизни ривожлантиришга улкан хисса қўшдилар, халқимизнинг миллий ифтихори бўлиб қолдилар” деган сўзларига гувоҳдир.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз жоизки тасаввуф оламининг етук намоёндаси шоир Шайх Нажмиддин Кубро ўзининг илмий ёндошувларида ўсиб бораётган ёш авлод учун дурдона ғоялар уюшмасини меърос қолдирган. Ёшларимизда одоб-ахлоқ, дўстона муносабатларни яхшилаш, ҳалоллик, поклик, ростгўйлик, адолатпарварлик сингари умуминсоний фазилатларни қарор топтириш ва мустаҳкамлаш, шу билан бирга разолат, кибр-ҳаво, адоват, ҳасад, хиёнат, ёлғончилик, зулм, фисқу фасод каби иллатларга нисбатан нафратланиш туйғусини тарбиялаш шулар жумласидандир.

Аз-Замахшарийнинг бой илмий ва адабий мероси Шарқ ва Ғарб мамлакатларида ўрганилган ва бир неча хорижий тилларга таржима қилинган. Аммо ачинарлиси шуки Аз-Замахшарийнинг асарларидан бирортаси ҳам ҳали ўзбек тилига тўлиқ таржима қилинмаган. Шу сабабдан алломанинг асарларини халқларимиз тилларига таржима қилиш, бу меросни кенг жамоатчиликнинг бойлигига айлантириш олимларимиз олдида турган долзарб вазифалардан бири бўлмоғи керак.

Шайх Одина Эшон меросини ўрганиш тасаввуф адабиёти ва тарихини ўрганишда катта аҳамият касб этади.

References:

1. Хоразмшоҳ Жалолиддин Мангуберди (даври, маданий ҳаёт, манбалар). – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 54.
2. Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли. Хазрати Одина Эшон қиссаси. Тошкент. :Шарқ, 2001.
3. Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли. Хоразмлик маърифат соҳиби. Т. ; Зарқалам, 2003.
4. Каримов И. А. Ўзбекистон ХХІ аср бўсағасида. Тошкент, 1997 й. , 140 бет
5. “Миръот ул-обидийн” (Обид инсонлар кўзгуси). , Форсийдан Махмуд Хасаний таржимаси . Тошкент 2008. , 76-б
6. Уватов У. Хоразмлик буюк аллома Махмуд Аз-Замахшарий. Тошкент: Янги аср авлоди. 2006. Б. 3.
7. Kadirberganovna, A. Z. (2023). Myths and legends about the saints of Khorezm. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 9(2), 50-52.
8. Абидова, З. Қ. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). *Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация*. 184 бет

Интернет маълумотлари

1. <https://termiziy.uz/uz/news/1620>
2. <https://tarjumon.uz/najmiddin-kubro-u-kim-bolgan/>
3. <https://oliymahad.uz/8788>
4. <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/456>
5. [www. Islom. uz](http://www.Islom.uz)

